

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O‘RTA MAXSUS
TA‘LIM VAZIRLIGI**

**DENOVI TADBIRKORLIK VA
PEDAGOGIKA INSTITUTI**

“Raqamli iqtisodiyot” kafedrası

**“Ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlantirishda
raqamli transformatsiya” mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy anjumani
maqolalari to‘plami**

Denov-2022-yil

Mundarija:

1. Ergashev R.X Raqamli iqtisodiyotda elektron biznesni boshqarish.....	4
2. Ravshanov A.D Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish yo'llari.....	9
3. Turaboyeva K.U Raqamli iqtisodiyotda texnika va texnologiyalarning xususiyatlari.Kelajak texnologiyalari	12
4. Tурсунов И.Э Развитие инфраструктурного обеспечения предпринимательство в условиях цифровой экономики.....	17
5. Gadoyev S.J Tijorat banklarining qimmatli qog'ozlari portfeli sifati, likvidligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari.....	21
6. F.Yuldashev Korxonalarda moliyaviy siyosatni ishlab chiqaishning asosiy yo'nalishlari	25
7. Kenjayev Toshholta Aminovich Mamlakatimizda iste'mol savatiga kiruvchi qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishni rivojlantirish bo'yicha hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va bu sohada yechimini kutayotgan muammolar	30
8. Meliyeva N.E O'zbekistonda iqtisodiyotni raqamlashtirishning afzalliklari va muammolari	37
9. Fshqobilova N.M Mintaqa transport-logistika tizimlari samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar va ularni baholash.....	45
10. Qandaharov Asad O'rol o'g'li Mamlakatni boshqaruvida raqamli iqtisodiyotning rolini oshirish tamoyillari.....	51
11. Abduraimov Adham Mamlakat boshqaruvida raqamli iqtisodiyotning rolini oshirish tamoyillari.....	60
12. Kesimov Davron Xususiy tibbiyotni rivojlantirishning ahamiyati.....	65
13. Norqobilov Jaxongir Avtotransport vositalarini baholashning iqtisodiy mohiyati va turlari.....	74
14. Abdurasulov Shamsiddin Raqamli iqtisodiyot hamda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishida amalga oshirilayotgan ishlar va ularning tadbirlari.....	78
15. Abduraximov Akbarali Azamatovich Blokchain texnologiyasi va tibbiyotda blokchainni qo'llashning afzalliklari	88
16. Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi Davlat byudjeti xarajatlarining tarkibiy qismi.....	95
17. Nozimov Muzaffar Husan o'g'li O'zbekistonda inflyatsiya va uning	

o'shirish, davlat idoralari faoliyatiga AKTni tatbiq qilish samaradorligi bo'yicha reyting baholarni shakllantirish, elektron hukumatni samarali tatbiq qilish va faoliyat yuritish uchun tahlil o'tkazish hamda normativ-huquqiy bazani takomillashtirishga oid vazifalarni ko'rib chiqish va tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi!

Фойдаланилган адабиётлар рўйхат

1. <https://www.lex.uz/ru/docs/-5458249>
2. <https://yuz.uz/uz/news/shavkat-mirziyoyev-bu-ishlarni-kelgusi-2-3-yilda-toliq-amalga-oshirmasak-har-bir-kechikkan-yilimiz-mamlakatimizni-10-yil-orqaga-tortadi>
3. <https://mitc.uz/uz/pages/egovernment/2074>
4. <http://nics.gov.uz/uz/e-goverment/reorganization/379/>
5. https://ewikiuz.top/wiki/Economics_of_digitization
6. <https://kun.uz/uz/20595986>
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Elektron_hukumat
8. <https://uz.unansea.com/elektron-hujjat-nima/>
9. <https://www.terabayt.uz/uz/post/elektron-raqamli-imzo-nega-kerak-va-uniqandaj-olish-mumkin>
10. <https://koreajob.ru/uz/v-kakih-sistemah-elektronnogo-dokumentoooborotara-botaet/>
11. <https://ak-govorova.ru/uz/propiska-detejj/что-такое-оцифровка-сканирование-архива-как-оцифровываюtsya/>

УДК:338.465

ХУСУСИЙ ТИББИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Даврон Кесимов - Тадкикотчи

THE IMPORTANCE OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE MEDICINE

Аннотация: Ушбу мақолада соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва аҳамиятининг минтакавий жihatлари ва минтақа аҳолисини саломатлиги учун тиббий хизматлар бозори механизми ва дастакларини шакллантириш тамойиллари очиқ берилган. Шунингдек, хусусий тиббиётни ривожлантиришда тиббий хизматлар бозорининг таркибий қисми бўлган соғлиқни сақлашда бозор муносабатларининг қарор топиши коммунал тўловлар, дори-дармон нархларининг ўсиб бориши, биноларни сақлаш, асбоб-ускуна ва инвентарлар сотиб олиш, беморлар овқатланишини ташкил этишда, профилактик тадбирларни қўллаш ва касалликларни даволашда тиббиёт муассасаларининг

имкониятларини чеклаб қўяётганлиги билан боғлиқлиги асосланган.

Калит сўзлар: тиббий хизматлар, хусусий тиббиёт, аҳоли саломатлиги, механизм, дастак, ижтимоий ҳимоя, минтақа бозори.

Аннотация: В данной статье раскрываются региональные аспекты роли и значения частной медицины в развитии сферы здравоохранения, принципы формирования механизмов и рычагов воздействия рынка медицинских услуг на здоровье населения региона. Кроме того, развитие частной медицины сектора здравоохранения, являющегося неотъемлемой частью рынка частных медицинских услуг, определяется развитием государственного здравоохранения. Увеличение платежей, рост цен на лекарства, расходов на содержание зданий, закупку оборудования и расходных материалов, ограничение возможности медицинских учреждений по организации питания пациентов, проведению профилактических мероприятий и лечению заболеваний.

Ключевые слова: медицинские услуги, частная медицина, здравоохранение, механизм, поддержка, социальная защита, региональный рынок.

Abstract: This article reveals the regional aspects of the role and importance of private medicine in the development of the healthcare sector and the principles of forming the mechanism and levers of the medical services market for the health of the population of the region. It is also argued that the settlement of market relations in healthcare, which is an integral part of the private medical services market in the development of the healthcare sector, is due to the fact that the growth of utility bills, drug prices, maintenance of buildings, purchase of equipment and inventory, limiting the capabilities of medical institutions in organizing patient nutrition, implementing preventive measures and treating diseases.

Keywords: medical services, private medicine, public health, mechanism, lever, social protection, regional market.

1.КИРИШ. Ўзбекистон соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотларнинг дастлабки босқичлариданок янги маънодаги тубдан ислох этишда соғлом авлодни тарбиялаш ва тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги поғонага кўтариш ғоясини илгари сурди ва давлат сиёсати даражасига кўтарди.

Соғлиқни сақлаш соҳасидаги ислохотлар таркибидан аҳолининг тиббий хизмат кўрсатиш самарадорлиги ва сифатини хис этиб, ундан барчани баҳраманд бўлишини тубдан оширишни устувор вазифа қилиб қўйди. Шу мақсадда соғлиқни сақлашга бозор муносабатларининг салбий таъсирини энг кам даражага келтириб, янгиланиш шароитларида самарали бозор ислохотларини амалга ошириш юзасидан кенг қамровли ишлар олиб борилди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси ва Жаҳон банки ўртасида тузилган шартнома асосида республикада соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи-санитария бўғинини мустаҳкамлаш мақсадида “Саломатлик-1” “Саломатлик-2” ва “Саломатлик-3” лойиҳалари амалга оширилди.

Кейинги пайтларда мамлакатимиз соғлиқни сақлаш соҳасида амалга оширилган туб ислохотлар тиббий хизмат кўрсатишни таркибий жиҳатдан қайта қуришни белгилаб берди. Соҳани халқаро тажрибадан келиб чиқиб бозор

механизмлари асосида ривожлантиришга ва хусусий сектор фаолиятини кенгайтиришга имкон берилди.

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги таркибида хусусий сектор фаолиятини тартибга солувчи “Лицензиялаш ва нодавлат тиббиёт муассасалари томонидан кўрсатилаётган тиббий хизматлар сифатини назорат қилиш бошқармаси” ташкил қилинди. Мазкур бошқарма фаолияти хусусий тиббиётни лицензиялаш ва тиббий хизматлар сифатини назорат қилишга қаратилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 декабрдаги ПҚ-3450-сонли “Хусусий тиббиёт ташкилотларини ривожлантириш бўйича кўшимча шарт-шароитларни яратиш тўғрисида”ги қарори асосида 2018-2019 йилларда ҳудудлар кесимида, ички ва хорижий инвестициялар ҳисобига хусусий тиббиёт ташкилотларини ташкил этиш ва фаолиятини кенгайтириш бўйича параметрлар ишлаб чиқилди ва йўналишлари белгилаб олинди.

2. МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ. Соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий тиббиётнинг назарий асослари ва хизматлар бозорини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари Ўзбекистонда тиббий хизматлар бозори Р.Райимбердиева[1], Д.А.Раҳмонов[2], К.С.Саидов[3], А.Ў.Султонова[4], М.Р.Туртаев[5], М.Н.Умурзакова[6], З.Х.Базаров[7], Т.Г.Хайруллаевалар[8] нинг илмий асарларида тадқиқ қилинган.

Ушбу тадқиқотчилар томонидан соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантиришнинг айрим умумназарий жиҳатларини тадқиқ этишга устувор ўрин берилган ҳолда, тиббий хизматлар кўрсатишда ижтимоий бозор муносабатларини ривожлантириш талабларига ёндашиб таҳлил қилинган илмий ишлар етарли эмас. Жумладан, А.Султонова, Т.Хайруллаеваларнинг илмий тадқиқот ишларида соғлиқни сақлашни давлат томонидан тартибга солиш ва ислоҳ қилишда бозор механизмнинг аҳамияти ва халқаро тажрибаларга, М.Туртаев тиббий хизматлар кўрсатишда маркетингдан фойдаланишга, М.Умурзакова ва З.Базаровлар соғлиқни сақлашда мажбурий тиббий суғурга тизимини амалга ошириш имкониятлари ва тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш йўналишларигага кўпроқ эътибор қаратишган. Д.Раҳмонов ва О.Райимбердиевалар эса устун даражада соғлиқни сақлашни молиялаштиришнинг бюджет ва бюджетдан ташқари манбалари ҳақида илмий тадқиқот олиб борганлар.

3. ТАДҚИКОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ. Тадқиқот жараёнида соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантиришда хусусий тиббиётнинг ўрни ва аҳамиятининг вужудга келиш хусусиятлари ва ривожланиш босқичлари масалалари қиёсий фикрлаш, индукция ва дедукция ҳамда абстракция усулларида кенг фойдаланилган.

4. АСОСИЙ ТАҲЛИЛЛАР ВА ХУЛОСАЛАР. Соғлиқни сақлаш соҳасида давлат сектори билан хусусий сектор бир-бирини тўлдириб туриши мақсадга мувофиқдир. Хусусий секторнинг ривожланиши кўплаб молиявий муаммолар билан боғлиқ тусиқларни бартараф этиш билан бирга, соҳани эркинлаштириш, унда ҳақиқий соғлом рақобат муҳитини шакллантириш имкониятларини яратади.

Тиббиётнинг янги чўккилари забт этилади, аҳолига қулай ва замонавий хизматлар таклиф этилади.

Иқтисодиёти ривожланган хорижий мамлакатлар тажрибаси шунини кўрсатадики, хусусий инвестицияларсиз ва рақобат муҳитисиз тиббий хизматлар бозорида бирон бир жиддий ўзгаришларга ҳамда ривожланишга эришиб бўлмайди. Мазкур мамлакатларда хусусий секторнинг том маънода ривожланиши эвазига ихтисослашган тиббий хизматлар таклифи ўсиб, инсон ички организминини кўчиришдек мураккаб жарроҳлик амалиётлари амалга оширилмоқда.

Ҳозирги пайтда соғлиқни сақлаш соҳасини ривожлантириш бўйича оғир юк давлат бюджети зиммасида бўлиб, ундан ажратилаётган маблағлар аҳолининг тиббий хизматлар бўйича ўсиб бораётган эҳтиёжини тўлароқ қондириш, соҳага фан-техника ютуқларини кенг жорий қилиш, тиббий хизматлар сифатини яхшилаш имконини бера олмайди.

Ўзбекистонда иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида иқтисодиётни эркинлаштириш сиёсатидан келиб чиққан ҳолда, соғлиқни сақлаш тизимига хусусий инвестицияларни жалб этиш билан тиббий хизмат сифатини ошириш ва рақобат муҳитини яратилишига интилинмоқда.

Соғлиқни сақлашда хусусий секторнинг ривожланишида дорихоналар етакчилик қилаёпти. Мамлакатда фаолият юритаётган дорихоналарнинг деярли барчаси хусусий дорихоналар ҳисобланади. Маҳаллий фармацевтика тармоғини ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар яратилди. Фармацевтикага ихтисослашган 8 та эркин иқтисодий зона ишга туширилиб 600 турдаги дорилар ва 50 дан ортиқ тиббий буюмлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Буларнинг натижасида сўнгги икки йилда 41 та янги фармацевтика корхонаси ташкил этилиб, жами корхоналар сони 191 тага етди. Мамлакатда фаолият юритаётган дорихоналар сони қисқа даврда 13 баробардан ошиққа кўпайди (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган дорихоналар сони (бирликда)²

	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2020 йил 2015 йилга нисбатан, марта
Кўрсаткичлар	6 334	7 163	7 306	44 006	62 457	84 042	13,3 марта

Шу билан бирга, ишлаб чиқариш қувватлари етарли даражада эмаслиги, фармацевтика соҳасидаги тажрибаларнинг камлиги ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳаллий фармацевтика маҳсулотларининг тор ассортименти, ички бозор эҳтиёжларини тўлиғича қондирмаяпти ва хориждан келтириладиган фармацевтика маҳсулотлари импортига ҳаддан ташқари боғланиб қолишига сабаб бўлмоқда.

² www.stat.uz маълумотлари асосида

Тадқиқотлар кўрсатишича, мамлакатимизда аҳоли даромадларининг ўсиши ва хусусий секторнинг рағбатлантирилиши, аҳолининг сифатли ва замонавий тиббий хизматларга бўлган талаби ҳам, уни харид қилиш имкониятлари ҳам ўсиб бориш тенденциясига эга бўлишига сабаб бўлмоқда.

Таҳлилимизча, хусусий касалхоналар сони 2015 - 2021 йиллар оралиғида 406 тадан 637 гага кўпайиб, улардаги ўринлар сони 6697 тадан 18700 дан ортиққа ўсишига олиб келди. Ушбу ҳолат аҳолида хусусий тиббий хизматга бўлган талабнинг муттасил ошаётганлигини, соғлиқни сақлашда хусусий сектор ривожланишидаги ташкилий-ҳуқуқий ва иқтисодий асосларнинг такомиллашаётганлиги ва тадбиркорларда хусусий муассасаларни ташкил қилишга бўлган қизиқишининг кучаяётганлигидан далолат беради (2-жадвал).

Бугунги кунда республикаимизда фаолият юритаётган давлат ва нодавлат шифохоналар сони 1281 тани шундан 637 тасини нодавлат шифохоналар ташкил этиб, улар улуши жамига нисбатан 49,7 фоизни ташкил этади. Шифохоналардаги ўринлар сони 153,4 мингтани ташкил этиб, шундан нодавлат шифохоналардаги ўринлар сони 18,7 мингтани, яъни жамига нисбатан 12,2 фоизини ташкил этди (2-илова). Шу ўринда аҳолининг шифохона ўринлари билан таъминланганлиги бўйича таҳлиллар шуни кўрсатадики, республикада ҳар 10000 аҳолига нисбатан гўғри келадиган шифохона ўринлари сони 45,2 тани¹ ташкил этади.

Аҳоли умумий таркибида қулай, сифатли ва замонавий тиббий хизматларга бўлган талабнинг ошиши ҳамда стационар даволанишдан кўра, амбулатор даволанишнинг афзалликлари туфайли сўнгги йилларда нодавлат шифохона муассасаларига нисбатан нодавлат амбулатор-поликлиникалар сонига ва аҳолининг уларга қатновларидаги ўсиш тенденциялари кузатилмоқда.

2-жадвал

Соғлиқни сақлашда давлат ва нодавлат шифохона муассасаларининг асосий кўрсаткичлари⁴

Кўрсаткичлар	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2021 йилда 2015 йилга нисбатан фонда
Шифохона муассасалари жами	1071	1106	1135	1165	1205	1232	1281	119,6
Шундан:								
Давлат шифохона муассасалари сони	665	659	642	636	630	639	644	96,8
Нодавлат шифохона муассасалари сони	406	447	493	529	575	593	637	156,9
Стационарларда даволанганлар	5294000	5582000	5985000	6236000	6154000	5532100	5926100	111,9

³ <https://stat.uz/uz/press-shuzhba/news/10114-1734>

⁴ http://web-stat.uz/open_data/uz/16_10%20Main%20health%20indicators_uzb.pdf

жами								
Шундан:								
Давлат шифохона муассасаларида даволаётганлар сони	5146510	5376877	5655191	5827887	5632310	5119759	5210874	101,3
Нодавлат шифохона муассасаларида даволаётганлар сони	147490	205123	329809	408113	521690	412241	715226	4,8 марта

Умумий ҳисобда бугунги кунда мамлакатимизда соғлиқни сақлаш соҳасида 4 мингдан ошқ нодавлат тиббиёт ташкилотлари рўйхатга олинган бўлиб, шундан 86,3 фоизини амбулатор-поликлиника муассасалари ташкил этган (3-жадвал).

Шу ўринда таҳлил қилинаётган даврда давлат тассаруфидаги амбулатор-поликлиника муассасалари сони 2015 йилдаги 6220 тадан 2021 йилда 6676 тага ортган. бироқ ҳисобот даврида уларга аҳолининг қатновлар сони 318029312 нафардан 266025957 нафарга камайган. Бу даврда нодавлат амбулатор-поликлиника муассасалари сони 2230 тадан 4015 тага ортиб, мос равишда уларга аҳолининг қатновлар сони 4785049 тадан 11771397 нафарга ўсган (3-илова). Тахминлармиз давлат тассаруфидаги амбулатор-поликлиника муассасаларининг улushi кўп бўлсада, аҳолининг нодавлат амбулатор муассасаларига қатновлари сони қарийб икки баробарга ошганлиги уларга нисбатан аҳолида кизиқин табора ортаётганлигини билдиради (3-расм).

3-

жадвал

Соғлиқни сақлашда нодавлат амбулатор-поликлиника муассасалари сони (бирлик)⁵

Йиллар Ҳудудлар	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ўзбекистон республикаси	2230	2569	2744	3085	3362	3475	4015
Қорақалпоғистон республикаси	88	105	119	145	168	191	227
<i>Вилоятлар</i>							
Андижон вилояти	171	172	187	230	278	293	321
Бухоро вилояти	203	233	236	267	320	316	335
Жиззах вилояти	41	46	55	65	73	63	100

⁵ www.slat.uz маълумотлари асосида

Қашқадарё вилояти	109	175	161	196	282	280	266
Навобий вилояти	98	108	114	137	154	168	168
Наманган вилояти	129	154	169	162	152	134	196
Самарқанд вилояти	146	164	195	198	279	277	400
Сурхондарё вилояти	93	103	103	134	100	113	114
Сирдарё вилояти	39	41	43	46	51	53	62
Тошкент вилояти	190	218	253	310	294	337	349
Фарғона вилояти	189	229	228	279	292	285	353
Хоразм вилояти	90	124	153	185	216	247	294
Тошкент таҳри	644	697	728	731	703	718	830

Соғлиқни сақлашда хусусий сектор ривожланишига берилаётган эътибор, яратилаётган шарт-шароитлар, уларда фаолият кўрсатаётган шифокорлар ва ўрта тиббиёт ходимлари сонининг кескин ўсишига сабаб бўлмоқда. 2017-2021 йилларда соғлиқни сақлашдаги нодавлат тиббиёт муассасаларида фаолият кўрсатаётган шифокорлар сони ўртача 74 фоизга ва улардаги ўрта тиббиёт ходимлар сони ўртача 34 фоизга ўсди (3.1.5-жадвал).

Тиббиётда хусусий сектор ривожланишининг дастлабки босқичида уларга айрим енгил турдаги тиббий муолажалар учун рухсат берилган ҳолда, ҳозирда хусусий тиббиёт ташкилотларида психиатрия ёрдами, кардиохирургия, нейрохирургия, онкология, травматология, гинекология сингари йўналишларда энг мураккаб жарроҳлик амалиётлари бажарилмоқда.

Кейинги пайтларда мамлакатимизда хусусий секторнинг самарали фаолият кўрсатиши учун улар йўлига ёв бўлаётган тўсиқлар камайтирилиб, рағбатлантиришга қаратилган чора-тадбирлар самараси ўлароқ улар томонидан кўрсатилаётган тиббий хизмат турлари 50 тадан 126 тага ортди.

Хусусий тиббиётга берилаётган эътибор самараси боис Жанубий Корея, Ҳиндистон, Туркия, Россия, АҚШ, Германия, Хитой ва бошқа тиббиёти ривожланган қатор хорижий давлатлар билан қўшма корхона шаклида, шунингдек, ушбу давлатлар инвестицияси иштирокидаги 100 яқин замонавий хусусий тиббиёт муассасалари фаолияти йўлга қўйилди.

Хуллас, соғлиқни сақлашда хусусий муассасаларнинг миллий иқтисодиётдаги аҳамияти тобора ортиб у асосан қуйидаги кўрсаткичлар орқали тавсифланмоқда:

- рўйхатдан ўтган, фаолият юритаётган хусусий корхоналар сони;
- хусусий корхоналарнинг ЯИМ даги улуши;
- аҳолининг иш билан бандлигидаги улуши;
- тиббий хизматлар экспортидаги улуши;
- кўрсатилаётган хизматларнинг ҳудудий ҳиссаси;
- кўрсатилаётган хизматларнинг аҳоли умр кўриш давомийлиги, касалликларнинг камайиши, оналар ва болалар ўлими камайишидаги ҳиссаси.

5. ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР. Ўзбекистонда соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга энг долзарб вазифалардан бири сифатида қаралиб, бу борада муайян муваффақиятларга эришилди:

- соғлиқни сақлаш соҳасида хусусий муассасалар фаолият юритишининг ташкилий ҳуқуқий асослари яратилди. хусусий секторни лицензиялаш тартиби ўрнатилди ва босқичма-босқич такомиллаштирилмоқда;

- тиббиёт ташкилотларини мулк шаклидан қатъи назар аккредитациядан ўтказиш тизими жорий этилди;

- хусусий тадбиркорликни ривожлантириш учун давлат дастури ишлаб чиқилди ва имтиёзли солиқ туловлари, имтиёзли кредитлар бериш, рўйхатга олишни соддалаштириш, маслаҳатлар бериш, давлат идоралари текширувларини чеклаш, тиббиёт асбоб-ускуналарни лизинг орқали бериш каби ташкилий иқтисодий рағбатлантирувчи тадбирлар амалга оширилди;

- хусусий тадбиркорлик субъектларига хизмат килувчи бозор инфратузилмаси яратилди;

- хусусий инвестицияларни кўпроқ жалб этиш мақсадида давлат ва хусусий шериклик шартлари ишлаб чиқилди ва амалиётга тадбиқ этилди;

- иқтисодиётнинг эркинлашуви шароитида монополияни чеклаш ва хизматлар сифатини ошириш борасида тиббий хизмат кўрсатиш муассасалари орасида рақобат муҳитини яратишга эътибор берилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Райимбердиева О.Р. Соғлиқни сақлаш муассасаларини молиявий таъминлашни ташкил қилиш, и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси, автореферати, -Т.: 2001 – 21 б.
2. Раҳмонов Д.А. Ўзбекистонда ижтимоий соҳани молиялаштиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш, и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати: - Т.: БМА, 2018-72 б.
3. Саидов К.С. ва бошқалар. Социал иқтисодиёт. –Т.: Ўзбекистон, 2006. –365 б.
4. Султонова А.Ў. Соғлиқни сақлашни бозор муносабатлари орқали тартибга солишнинг халқаро амалиёти, и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2001. – 21 б.
5. Тургаев М.Р. Маркетинг медицинских услуг в условиях рыночных реформ и пути его совершенствования. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н. - Т.: ТГЭУ, 2005 - 23 с.
6. Умурзакова М.Н. Ўзбекистонда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишда тиббий суғуртани ривожлантириш истиқболлар и.ф.ф.д. (Phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2021. – 26 б.
7. Базаров Э.Х. Ўзбекистонда тиббий суғурталаш амалиётини такомиллаштириш, и.ф.ф.д.(Phd) илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. -Т.: ТДИУ, 2021. – 26 б.
8. Хайруллаева Т.Г. Социально-экономические аспекты реформирования здравоохранения Республики Узбекистан в новых экономических условиях. Автореферат дис. на соиск.учен.степени к.э.н. -Т.: АН РУз, 2004 - 26 с.;

9. Кодиров А.А. Тиббиёт тарихи. -Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2005. – Б 54.
10. Ўзбекистон Республикаси иқтисодий-ижтимоий гарақкиётининг мустақиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденция ва кўрсаткичлари ҳамда 2011-2015 йилларга мўлжалланган прогнозлари: статистик тўплам. – Т.: “Ўзбекистон”, 2011. – Б. 21.
11. Ўзбекистон республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги пф-4947-сонли фармони <https://lex.uz/docs/3107036>.

УДК: 658.64.624.024.1

АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ БАҲОЛАШНИНГ ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ ВА ТУРЛАРИ

Норқобилов Жаҳонгир - Тошкент шаҳар "ODIL AUDIT" МСНУ ҳисобчи аудитори

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУТЬ И ВИДЫ ОЦЕНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Норқобилов Жаҳонгир - Бухгалтер и аудитор г. Ташкента ООО "ОДИЛ АУДИТ"

ECONOMIC ESSENCE AND TYPES OF VEHICLE ASSESSMENT

Norqobilov Jaxongir- Accountant and auditor of Tashkent city "ODIL AUDIT" LLC

Аннотация:Мақолада тиббий хизматларнинг пайдо бўлиши ва уларнинг ривожланишидаги босқичлари ўз аксини топган. Шунингдек, тиббий хизматлар кўрсатишида минтақавий хусусиятлари, ривожланиши, тиббий хизматларнинг миллий анъана ва кадриятлар билан уйғунлашиб кетганлиги, аҳоли эҳтиёжининг мавжудлиги ва тиббий хизматларнинг таъсири минтақа иқтисодиётига.

Калит сўзлар:тиббий хизматлар, аҳоли эҳтиёжи, миллий анъана ва кадриялар, ривожланиш босқичлари

Аннотация: В статье отражено возникновение медицинских услуг и этапы их развития. Также учитываются региональные особенности и развитие медицинского обслуживания, интеграция медицинского обслуживания с национальными традициями и ценностями, наличие потребностей населения и влияние медицинского обслуживания на экономику региона.

Ключевые слова: медицинские услуги, потребности населения, национальные традиции и ценности, этапы развития.

Abstract: The emergence of medical services and the stages of their development are reflected in the article. Also, the regional characteristics and development of medical services, the integration of medical services with national traditions and values, the presence of population needs and the impact of medical services on the regional economy.

Key words: medical services, population needs, national traditions and values.